

Home > Opini

Di Balik Fintech yang Serba Cepat:

Siapa Sebenarnya yang Mengendalikan Dompot Kita?

by **Vinsensius, S.Fil., M.M.** — 16 November 2025 in Opini

AA 0

858 SHARES / **1.2k** VIEWS

Fintech telah mengubah cara kita berhubungan dengan uang. Aplikasi pembayaran, dompet digital, dan platform pinjaman kini menjadi bagian dari rutinitas harian. Namun perubahan terbesar sesungguhnya bukan terjadi pada teknologi, melainkan pada perilaku manusia saat berhadapan dengan uang yang tak lagi berbentuk fisik. Di sinilah perilaku keuangan (behavioral finance) menunjukkan betapa emosi dan impuls sering lebih dominan daripada logika.

Fenomena yang kini sedang viral—mulai dari “paylater untuk gaya hidup”, tagihan menumpuk karena FOMO belanja 11.11 dan 12.12, sampai kasus anak muda yang terjebak pinjol karena kebutuhan konsumtif—menunjukkan bagaimana teknologi mempercepat keputusan keuangan yang sesaat. Di aplikasi, satu gesekan layar terasa tidak berarti, padahal itu adalah keputusan finansial yang sesungguhnya. Ketika diskon berkedip dan notifikasi cashback muncul, bias kognitif seperti present bias dan overconfidence bekerja tanpa kita sadari.

Baca Juga

Menabung sebagai Cara Pelan Anak Muda Merawat Masa Depan

20 JANUARY 2026

Di Antara Status Korban dan Tersangka: Yak Widhi Membaca Kekerasan, Kekuasaan, dan Ujian Integritas Hukum

9 JANUARY 2026

Tantangan dan Solusi dalam mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas di Indonesia

19 DECEMBER 2025

MBG di Susukan 01 Dorong Ekonomi Warga Lewat Lapangan Kerja dan UMKM Lokal

16 DECEMBER 2025

Fintech memang menawarkan kecepatan, tetapi kecepatan inilah yang menjadi ujian mentalitas keuangan kita. Banyak orang merasa berani meminjam karena prosesnya mudah. Banyak pula yang merasa lebih “kaya” karena saldo e-wallet terlihat penuh, padahal itu hanya uang yang diparkir sementara. Dalam behavioral finance, ini dikenal sebagai money illusion—ketika tampilan digital membuat kita lupa bahwa uang tetaplah uang, meski bentuknya berubah.

Di sisi lain, fintech juga membawa manfaat besar. Usaha mikro mendapat akses pembiayaan dengan lebih cepat. Anak muda bisa mulai berinvestasi tanpa modal besar. Fitur-fitur seperti pencatatan transaksi otomatis memberi gambaran kesehatan keuangan yang dulu sulit dilakukan secara manual. Namun semua manfaat itu berubah menjadi risiko ketika tidak dibarengi kemampuan mengontrol diri. Aplikasi investasi yang tampilannya “ramah dan lucu” sering membuat investor pemula menekan tombol beli hanya karena melihat grafik hijau—sebuah bias herding yang sudah banyak memakan korban, terutama ketika saham atau aset digital sedang viral.

Fenomena konten “flexing finansial” di media sosial juga tak kalah memengaruhi. Banyak orang membeli barang mahal atau mengambil paylater demi citra, bukan kebutuhan. Kehidupan orang lain yang tampak mewah mendorong rasa iri, yang dalam teori perilaku keuangan disebut relative deprivation: merasa kurang hanya karena membandingkan diri dengan orang lain. Padahal, banyak dari “kemewahan” itu belum tentu dibayar tunai. Bahkan tak jarang merupakan hasil utang.

Namun fintech bukan musuh. Masalah utama justru ada pada bagaimana kita mengelola diri ketika teknologi membuat segalanya terasa instan. Solusinya bukan menjauhi aplikasi, melainkan membekali diri dengan manajemen keuangan yang lebih matang. Ada beberapa langkah yang dapat menyeimbangkan antara teknologi dan kedisiplinan.

Pertama, tetapkan anggaran khusus untuk transaksi digital. Pisahkan dana kebutuhan pokok, tabungan, dan “uang main” yang boleh dipakai untuk belanja impulsif. Ini mengurangi risiko kebablasan ketika diskon atau promo muncul.

Kedua, aktifkan fitur pengingat tagihan dan batasi limit paylater atau kartu kredit digital. Kendali batas jauh lebih efektif daripada niat semata.

Ketiga, tanamkan prinsip jeda 24 jam sebelum membeli barang yang tidak mendesak. Waktu jeda terbukti mampu meredam keputusan impulsif yang dipicu FOMO belanja.

Keempat, edukasi diri sebelum berinvestasi. Selalu mulai dari produk berisiko rendah, pahami profil risiko pribadi, dan hindari keputusan hanya karena melihat sesuatu sedang viral di TikTok atau X.

PUBLIKASIKAN PRESS RELEASE ANDA DISINI | GRATIS

* Press Release * Product Launching * Advertorial * News * Events

menahan diri, dan berpikir sebelum menekan tombol “beli sekarang”. Dengan fondasi manajemen keuangan yang kuat, fintech bukan lagi ancaman, tetapi menjadi alat yang benar-benar membantu masa depan finansial kita.

Previous Post

Next Post

Rapat Koordinasi Digelar, Final Rantau Cup Siap Hattrick Meriah

“IMIPAS PEDULI 2025: Lapas Arga Makmur Gelar Pengobatan Gratis untuk Puluhan Warga dan Keluarga WBP”

Vinsensius, S.Fil., M.M.

Dosen Akademi Keuangan dan Perbankan Grha Arta Khatulistiwa Pontianak

Related Posts

Menabung sebagai Cara Pelan Anak Muda Merawat Masa Depan

20 JANUARY 2026

Di Antara Status Korban dan Tersangka: Yak Widhi Membaca Kekerasan, Kekuasaan, dan Ujian Integritas Hukum

9 JANUARY 2026

Tantangan dan Solusi dalam mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas di Indonesia

19 DECEMBER 2025

MBG di Susukan 01 Dorong Ekonomi Warga Lewat Lapangan Kerja dan UMKM Lokal

16 DECEMBER 2025

Please [login](#) to join discussion

**PUNYA CERITA
SEPUTAR WANITA**

**TULIS & BAGIKAN
CERITA MU DISINI**

Berita Utama

Panen Kacang Panjang Jadi Bukti Pembinaan Nyata di Lapas Bandanaira

BY **REDAKSI LAPAS BANDANAIRA** 0

Banda Naira, INFO_PAS - Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kelas III Bandanaira kembali membuktikan keberhasilan program pembinaan kemandirian melalui kegiatan pertanian produktif....

Presiden Prabowo Perkuat Pembangunan SDM Lewat Sekolah Rakyat Terintegrasi

 20 JANUARY 2026

PLN Terus Pulihkan Listrik Aceh, Crane Disulap Jadi Tower Darurat

 29 DECEMBER 2025

WBP Dalami Iqro dan Al-Qur'an dalam Pembinaan Rohani Rutin Lapas Bengkulu

 9 DECEMBER 2025

Pascabencana Banjir Agam Kembali Menyala, Sistem Kelistrikan Sumbar Pulih 100%

 7 DECEMBER 2025

**JUAL - BELI
RUMAH**
dengan mudah

**PASANG IKLAN
GRATIS**
di
www.rumahprabu.com

Berita Terkait

Puteri Anak Remaja Indonesia Banten Gelar Kunjungan Edukasi dan Charity untuk Penguatan Literasi Anak

🕒 14 FEBRUARY 2026

Sinergi Pembahasan Aset, Kantor Pertanahan Lhokseumawe Terima Kunjungan Sekretariat Kota

🕒 14 FEBRUARY 2026

Jelang Ramadan, Lapas Bandanaira Bersihkan Istana Mini

🕒 14 FEBRUARY 2026

Perkuat Pengamanan, Lapas Mojokerto Terima Monitoring Polsus Oleh Ditbinmas Polda Jatim

🕒 14 FEBRUARY 2026

Tingkatkan Kebugaran, Lapas Bengkulu Hadirkan Senam Bersama

🕒 14 FEBRUARY 2026

Sambut Ramadhan 1447 H, Lapas Bengkulu Sesuaikan Layanan Kunjungan

🕒 14 FEBRUARY 2026

Pelataran.com adalah portal media berita online yang terbuka untuk umum dan menerima kontribusi tulisan dari berbagai penulis. Tulisan yang dimuat dapat berupa berita, press release, opini, maupun bentuk tulisan lainnya.

Segala konten yang dipublikasikan di Pelataran.com merupakan tanggung jawab penuh dari masing-masing penulis. Hak cipta atas isi tulisan, gambar, maupun video yang ditayangkan di situs ini sepenuhnya menjadi milik penulis atau pengunggah konten.

Follow Us

Pelataran.com

Jika Anda merasa keberatan dengan adanya tulisan, gambar, atau video yang ditampilkan di situs ini karena alasan hak cipta atau alasan lainnya, silakan hubungi tim redaksi melalui email di:

✉️ redaksi@pelataran.com

Kami akan segera meninjau dan menghapus konten yang dimaksud sesuai dengan kebijakan dan pertimbangan redaksi.

Penting!

Tulisan yang tidak disertai dengan foto atau gambar atau ilustrasi tidak akan dipublikasikan dan akan langsung dihapus oleh Redaksi. Gambar harus ada hubungannya dengan tulisan ya dan bukan foto selfie penulis

Pemberitahuan!

Pelataran.com adalah portal berita komunitas yang berpusat di Jakarta dan tidak memiliki kantor perwakilan dimanapun. Tulisan atau berita yang ada merupakan kontribusi penulis lepas dari seluruh Indonesia bahkan dari seluruh dunia. Hati-Hati dengan oknum yang meng-atas-nama-kan Pelataran.com dengan mengaku sebagai wartawan, karena kami tidak memiliki wartawan dan tidak mengeluarkan kartu pengenal wartawan atau Kartu Pers atau Press ID Card.

WRITE for US

GUEST POST
are welcome

[Privacy Policy](#) / [Pedoman Media Cyber](#) / [Syarat dan Ketentuan](#) / [Disclaimer](#) /

[Mengapa Tulisan Belum Ditayangkan?](#) / [Contact Us](#)

